

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20595271>

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНЫХ ТЕРМИНОВ

Балтаева Икбал Гаджибаевна

Профессор кафедры узбекского и иностранных языков
Узбекского государственного университета физической
культуры и спорта, доктор филологических наук (DSc)

Алматов Гулбой Турдибоевич

преподаватель кафедры узбекского и иностранных языков,
Узбекского государственного университета
физической культуры и спорта.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются лингвистические особенности спортивных терминов, источники их формирования, а также семантические, морфологические и функциональные аспекты. Спортивная терминология является одним из важных объектов исследования современной лингвистики. Наряду с развитием спорта совершенствуется и система спортивных терминов. В статье рассматриваются процессы заимствования и национализации спортивных терминов, их международный характер и роль в массовой коммуникации.

Ключевые слова: *спортивная терминология, термин, лингвистика, семантика, морфология, заимствованные термины, язык спорта, терминологическая система, лексика, коммуникация.*

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada sport terminlarining lingvistik xususiyatlari, . ularning shakllanish manbalari, semantik, morfologik va funksional jihatlari tahlil qilinadi. Sport terminologiyasi zamonaviy tilshunoslikning muhim tadqiqot obyektlaridan biri bo'lib, sportning rivojlanishi bilan bir qatorda terminlar tizimi ham takomillashib bormoqda. Maqolada sport terminlarining o'zlashishi, milliylashuvi, xalqaro xarakter kasb etishi hamda ommaviy kommunikatsiyadagi o'rni yoritiladi.

***Kalit so'zlar:** sport terminologiyasi, termin, lingvistika, semantika, morfologiya, o'zlashma terminlar, sport tili, terminologik tizim, leksika, kommunikatsiya.*

Введение. Язык тесно связан с развитием общества и отражает изменения, происходящие во всех сферах человеческой деятельности. Спорт в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся социально-культурных явлений мирового масштаба. В результате популяризации спорта сформировалась особая система специальных терминов, образующая отдельный терминологический пласт языка.

Спортивная терминология представляет собой совокупность специальных лексических единиц, обозначающих понятия, связанные с видами спорта, соревнованиями, правилами, техническими приемами, спортивным инвентарем и деятельностью спортсменов. Эти термины активно используются не только специалистами в области спорта, но и журналистами, спортивными комментаторами, тренерами и широкой общественностью. В связи с этим изучение спортивных терминов с лингвистической точки зрения является одной из актуальных задач современной науки о языке.

Термин представляет собой специальное слово или словосочетание, точно обозначающее понятие определенной научной или профессиональной сферы. Спортивные термины служат для обозначения понятий, связанных со спортивной деятельностью. Спортивная терминология формировалась исторически параллельно развитию спорта. Если первоначально спортивные

термины возникали в связи с народными играми и физическими упражнениями, то впоследствии, с развитием международных спортивных соревнований и олимпийского движения, появились новые терминологические единицы.

В формировании спортивных терминов важную роль играют следующие факторы:

- развитие различных видов спорта;
- расширение международных спортивных связей;
 - влияние средств массовой информации;
 - научно-технический прогресс;
 - создание новых спортивных технологий.

Например, в результате популяризации таких видов спорта, как футбол, баскетбол, волейбол и теннис, в язык вошли термины «гол», «пас», «аут», «сет», «тайм», «дриблинг», «блок» и другие.

Одним из основных признаков спортивных терминов является их семантическая точность. Термины стремятся к однозначности и отличаются от общеупотребительной лексики способностью точно выражать определенное понятие.

К семантическим особенностям спортивных терминов относятся:

1.Точность. Каждый термин обозначает конкретное спортивное понятие. Например, термин «пенальти» в футболе обозначает специальный штрафной удар. Значение данного термина является четким и строго ограниченным.

2.Однозначность. В терминологической системе каждый термин по возможности выражает только одно понятие. Так, термин «нокаут» в боксе обозначает состояние, при котором спортсмен не способен продолжать поединок.

3.Системность. Спортивные термины взаимосвязаны между собой и образуют единую терминологическую систему. Например, в футбольной терминологии термины «вратарь», «защитник», «полузащитник» и «нападающий» входят в одну систему понятий.

4. Эмоциональная нейтральность. Подобно научным терминам, спортивные термины стремятся быть лишены эмоциональной окраски и служат для объективной передачи информации. Однако в спортивных комментариях и публицистическом стиле некоторые термины могут приобретать экспрессивное значение. Например, выражения «супергол», «фантастический удар», «золотая медаль» обладают высокой эмоциональной выразительностью.

По своей структуре спортивные термины подразделяются на простые, сложные и составные.

Простые термины состоят из одной основы: гол, сет, раунд, спринт, рекорд. Простые термины делятся на простые непроизводные и простые производные.

Производные термины образуются при помощи словообразовательных аффиксов: спортчи, курашчи, югурувчи, хакамлик, мураббийлик.

Сложные термины образуются путем объединения двух и более основ: сув спорти, стол тенниси, енгил атлетика, оғир атлетика. В спортивной терминологии широко распространены и многокомпонентные терминологические сочетания: жаҳон чемпионати, эркин кураш мусобақаси, пенальтилар серияси, халқаро спорт федерацияси.

Морфологический состав спортивных терминов постоянно обогащается как за счет внутренних ресурсов языка, так и за счет заимствованных элементов. Одной из важнейших особенностей спортивной терминологии является ее международный характер. Значительная часть современных спортивных терминов заимствована из английского языка.

Английская форма — Узбекская форма

Goal	—	Gol
Penalty	—	Penalti
Sprint	—	Sprint
Match	—	Match
Coach	—	Kouch (murabbiy)
Play-off	—	Pley-off

Кроме английского языка, отдельные термины были заимствованы из французского, итальянского и немецкого языков. Например, такие слова, как «турнир», «марафон», «олимпиада», «нокаут», стали неотъемлемой частью международной спортивной лексики.

Со временем заимствованные термины адаптируются к фонетическим и грамматическим нормам национального языка.

Например: gol + lar = gollar; sprint + chi = sprintchi; rekord + lar = rekordlar.

Это свидетельствует о полной интеграции спортивных терминов в языковую систему.

В настоящее время спортивные термины широко используются на телевидении, радио, в интернет-изданиях и социальных сетях. Спортивная журналистика играет важную роль в популяризации спортивной терминологии. Термины, используемые спортивными комментаторами, становятся достоянием миллионов зрителей и активно входят в повседневное употребление. В результате некоторые из них переходят в состав общеупотребительной лексики. Например: фаворит, рекорд, чемпион, марафон, финал.

Сегодня данные термины используются не только в спортивной сфере, но и в переносном значении в других областях коммуникации. В узбекском языкознании одной из актуальных задач является национализация спортивной терминологии. Ведется работа по созданию узбекских эквивалентов некоторых иностранных терминов.

Заимствованный термин	—	Узбекский эквивалент
Coach	—	Murabbiy
Referee	—	Hakam
Competition	—	Musobaqa
Championship	—	Chempionat
Team	—	Jamoa

Однако в условиях усиления международных спортивных связей сохранение ряда терминов в их оригинальной форме является естественным явлением.

Заключение. Спортивная терминология представляет собой одну из наиболее динамично развивающихся терминологических систем современного языка. Спортивные термины обладают такими лингвистическими характеристиками, как семантическая точность, системность, краткость и функциональная активность. Они играют важную роль в обозначении спортивных понятий, обеспечении профессиональной коммуникации между специалистами и популяризации знаний о спорте. Основная часть спортивной терминологии носит международный характер, а английский язык является ведущим источником ее пополнения. Вместе с тем создание новых терминов на базе национального языка и нормализация существующей терминологии остаются важными факторами дальнейшего развития языка спорта.

Таким образом, исследование спортивных терминов с лингвистической точки зрения представляет значительный научный интерес и является одним из актуальных направлений современной терминологии, лингвистики и спортивной коммуникации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2002. – 164 б.
2. Мадвалиев А. Ҳозирги ўзбек адабий тили лексикологияси. – Тошкент: Фан, 2010. – 256 б.
3. Даниленко В.П. Русская терминология. – Москва: Наука, 1977. – 246 с.
4. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – Москва: Аспект Пресс, 2005. – 536 с.
5. Суперанская А.В. Общая терминология: Вопросы теории. – Москва: ЛКИ, 2012. – 248 с.
6. Қосимов А. Ўзбек терминологияси масалалари. – Тошкент, 2018. – 220 б.